

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

A. HOJA DE INFORMACIÓN y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio

Te informamos que esta encuesta forma parte de una investigación más amplia que propone analizar las relaciones entre la ciencia y la religión en el campo de la salud reproductiva en Argentina. Para ello, se estudian las perspectivas, las prácticas y los procesos de articulación entre medicina reproductiva y religión; y las trayectorias de los actores involucrados en los tratamientos reproductivos.

Investigadoras Responsables

Esta encuesta es parte del proyecto “**Ciencias y Creencias en medicina reproductiva: trayectorias, perspectivas y articulaciones entre expertos y usuarios de TRHA en el campo biomédico en Argentina**” dirigido por la Dra. Cecilia Johnson. El proyecto se da en el marco de la [International Research Network for the study of Science and Belief in Society](#) (INSBS- Universidad de Birmingham y financiado por la [Fundación Templeton](#). El proyecto se encuentra radicado en el [Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad \(CIECS\) de la Universidad de Córdoba - CONICET](#).

Procedimiento del estudio

A continuación comienza una encuesta que consta de preguntas relacionadas con la ciencias, las creencias y las técnicas de reproducción humana asistida que podés responder de manera voluntaria. La misma busca conocer las opiniones y experiencias de personas usuarias de Técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) mayores de 18 años residentes de la Argentina. Tiene una duración de 15 minutos.

Beneficios y riesgos

La participación en esta encuesta es voluntaria y no involucra ningún perjuicio para vos o tu familia. Tenés el derecho a negarte a responder preguntas concretas o retirarte de esta encuesta en cualquier momento y la información que hemos recogido será descartada y eliminada.

Los datos obtenidos serán tratados de forma anónima y confidencial. Estarán a cargo del equipo de investigadoras de este estudio para su análisis y el posterior desarrollo de informes, ponencias y publicaciones.

De participar de toda la encuesta los beneficios directos que recibirás son los resultados de la investigación y la posibilidad de ayudar a transferir los resultados a organismos estatales responsables de desarrollar políticas públicas. No se contempla ningún otro tipo de beneficio. El estudio no incluye consejería ni tratamiento.

Las informaciones recolectadas no serán usadas para ningún otro propósito, además de los señalados anteriormente. Este proyecto fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Córdoba (RESOLUCION Nro. 08/2023) y queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley de

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

[DOI: 10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

Protección de los Datos Personales (Ley N° 25.326), las normativas provinciales relativas a la investigación con seres humanos, la Declaración de Helsinki (versión Fortaleza 2013), la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, las Pautas CIOMS y los Pactos de Derechos Humanos vigentes en la República Argentina.

Cualquier pregunta que desees hacer durante el proceso de investigación podrá contactar a la directora del proyecto, Dra. Cecilia Johnson cecilia.johnson@unc.edu.ar

Asentimiento

- La persona declara que ha leído y comprendido la información sobre el proyecto, es mayor de 18 años, residente en Argentina, es/fue usuaria de TRHA y quiere realizar la encuesta. SI- NO (*tildar -hacer click- en lo que corresponde y registrar decisión*)

SI: continua

NO: finaliza

Por favor, indicanos la región en la que vivís:

- CABA, Gran Buenos Aires
- Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa
- Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Provincia de Buenos
- Jujuy, Catamarca, Salta, Tucumán, Santiago del Estero
- Mendoza, San Juan, LA RIOJA, San Luis
- Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur

Por favor, indicanos tu rango de edad:

- 18-24 años
- 25- 31 años
- 32- 37 años
- 38 - 44 años
- 45 - 51 años
- Más de 51 años.

B. CUESTIONARIO**EXPERIENCIAS E ITINERARIOS CON LAS TRHA.**

1. ¿Alguno de los siguientes **motivos** la impulsaron a tomar la decisión de realizar tratamientos de fertilización? Puede marcar varios [Respuesta múltiple]

No quedaba embarazada	1
Infertilidad de mi pareja	2
Diagnóstico previo de salud	3
Construcción de un proyecto monoparental (parentalidad sin pareja)	4
Conformación de una pareja del mismo género	5
Otro ¿cuál? [Especifique]	6

2. Año de inicio del tratamiento

3. Edad al inicio del tratamiento

4. Marque el o los tipos **de técnicas que utilizó** (puede marcar varias opciones). [Respuesta múltiple]

Fecundación In Vitro	1
Inyección intracitoplasmática (ICSI)	2
Inseminación Artificial	3
Método ROPA	4
Gestación por sustitución	5
Otra: ¿cuál? [especifique]	6

5. ¿Recurriste a **material genético de terceros**?

NO	1
Sí, óvulos	2
Sí, espermatozoides	3

6. ¿Recurriste a la **gestación de una tercera persona** (gestación por sustitución)?

NO	1
SI	2

7. ¿Cuántas **veces** realizaste tratamiento/s? Indique cantidad

8. ¿Cuál fue el **resultado** del tratamiento?

Se generaron embriones viables para la implantación	1
No se lograron embriones viables para la implantación	2
Se logró un embarazo a término	3
No se logró un embarazo	4

9. ¿**Dónde** realizó el tratamiento de reproducción asistida?

Hospital Público	1
Clínica Privada	2
Clínica especializada en fertilidad	3
Consultorio médico particular	4
Inseminación "casera"/en el hogar	5
Otro ¿cuál?	6

10. ¿Tuviste **que desplazarte a otra ciudad** para hacer el/los tratamientos?

NO	
SI [Especifique]	

11. ¿Te los **cubrió la obra social** acorde a la ley de acceso a las TRHA (N° 26.862)?

NO	1
SI	2

12. ¿Cómo **solventaste** el tratamiento?

Recurrí a la cobertura de la obra social	1
Me atendí de forma gratuita en un hospital público	2

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

DOI: [10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

Recurrí a recursos económicos propios	3
Recurrí a recursos económicos de familiares o amigos	4
Recurrí a un préstamo monetario	5
Otro método [Especifique]	6

13. ¿**Quiénes te acompañaron** durante los tratamientos? Marca todas las opciones que consideres [Respuesta múltiple]

Pareja	1
Familiar cercano	2
Amiga/o	3
Profesional de salud	4
Otros: ¿cuál? [Especifique]	98

14. ¿Cómo fue tu **vínculo con los profesionales** que te atendieron durante el tratamiento?

Vínculo de confianza y respeto	1
Vínculo cordial pero distante	2
Estrictamente profesional	3
Distante	4
No fue un buen vínculo	5

15. En el caso de que hayas hecho **más de un tratamiento**, ¿fueron todos con el **mismo equipo** de profesionales?

NO	1
SI	2

16. Si **cambiaste de equipo** ¿podes contarnos cuáles fueron los **motivos**?

--

17. ¿Cuáles fueron las **principales emociones** que sentiste durante el tratamiento?
[Respuesta múltiple]

Alegría	1
Ansiedad	2
Confianza	3
Culpa	4
Dolor	5
Enojo	6

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS[DOI: 10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

Esperanza	7
Frustración	8
Gratitud	9
Incomprensión	10
Serenidad	11
Soledad	12
Sorpresa	13
Otra [Especifique]	98

TRAYECTORIA ESPIRITUAL/ RELIGIOSA

18. Al momento de realizar esta encuesta ¿cuál es tu **religión**? Por favor elegí sólo una respuesta. En caso que tengas más de una, elegí la principal RESPUESTA ÚNICA.

Católica	1
Evangélica	2
Evangélica Pentecostal	3
Evangélica Iglesia Universal del Reino de Dios	4
Evangélica Asamblea de Dios	5
Evangélica Metodista	6
Evangélica Luterana	7
Evangélica Bautista	8
Adventista	9
Testigos de Jehová	10
Mormona / Jesucristo de los Santos de los Últimos Días	11
Judía	12
Islam/ Musulmán	13
Budista	14
Umbanda / Africanista/ Candomblé	15
Espiritista	16
Agnóstico	17
Ateo	18

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

DOI: [10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

Otra religión (especificar)	98
Ninguna	97
NS/NC - No sé o prefiero no responder	99

19. ¿Usted **cree en...**? [Respuesta múltiple]

	Si	No	Prefiero no responder
Jesucristo	1	2	99
Dios	1	2	99
La energía	1	2	99
Espíritu Santo	1	2	99
Los ángeles	1	2	99
La Virgen	1	2	99
La suerte	1	2	99
La vida después de la muerte	1	2	99
Los santos	1	2	99
El Diablo	1	2	99
El infierno	1	2	99
Astrología	1	2	99
Ovnis	1	2	99
Curanderos	1	2	99
Gauchito Gil	1	2	99
Nada	1	2	99

20. ¿Con qué frecuencia **practicó las siguientes actividades** en el último año?

	Todos los días	Varias veces a la semana	Una vez a la semana	Una o dos veces al mes	Sólo en ocasiones especiales	Nunca
Asistir a misa o celebraciones de culto	5	4	3	2	1	0
Rezar u orar	5	4	3	2	1	0
Leer la Biblia/otro libro sagrado	5	4	3	2	1	0
Hablar a los seres queridos difuntos	5	4	3	2	1	0
Ir a una peregrinación, fiesta religiosa o encuentro espiritual	5	4	3	2	1	0
Confesarse y comulgar	5	4	3	2	1	0

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

DOI: [10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

Escuchar música religiosa	5	4	3	2	1	0
Leer revistas, libros o diarios religiosos	5	4	3	2	1	0
Escuchar o ver programas religiosos en radio, TV o internet	5	4	3	2	1	0
Cura del mal de ojo, empacho, culebrilla	5	4	3	2	1	0
Misionar o predicar	5	4	3	2	1	0
Hacer yoga o meditación trascendental	5	4	3	2	1	0
Consumir sustancias con fines espirituales	5	4	3	2	1	0
Consultar exorcistas	5	4	3	2	1	0

21. En el marco de un **tratamiento de reproducción asistida**, realizó algunas de estas **actividades o consultó/participó** de alguno de los siguientes espacios (puede marcar varias) [Respuesta múltiple]:

Asistencia psicológica	1
Asistencia social	2
Consulta astrológica o Tarot	3
Consulta con educadoras de fertilización natural	4
Consulta con un/a bioeticista	5
Consulta con una persona/ espacio religioso (relacionada o no a tu iglesia, culto o institución)	6
Grupos/foros temáticos en redes sociales	7
Lectura de bibliografía especializada	8
Método sintotérmico y educación cíclica o menstrual	9
Peregrinación o promesas a santos/as	10
Ritual del útero	11
Yoga o meditación	12
Otro ¿cuál? [Especifique]	98
No participé en ningún espacio ni realicé consultas	13
Prefiero no responder	99

22. Estas consultas y actividades las realizaste: (podes elegir varias opciones) [Respuesta múltiple]

Antes de los tratamientos de reproducción asistida	
Durante de los tratamientos de reproducción asistida	
Después de los tratamientos de reproducción asistida	

23. A continuación, se presentan una serie de frases acerca de las **consultas y experiencias espirituales o religiosas** entre usuarias de TRHA. Te pedimos que nos indiques si estás de acuerdo o en desacuerdo en una escala de 1 a 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Me sentí acompañada y contenida emocionalmente	5	4	3	2	1
Tuve acceso a recursos materiales de salud	5	4	3	2	1
Me surgieron más dudas y temores sobre el tratamiento	5	4	3	2	1
Obtuve respuestas ante incertidumbres	5	4	3	2	1
Recibí orientación para la toma de decisiones en el tratamiento	5	4	3	2	1
Para mí fue un espacio grupal o colectivo de acompañamiento	5	4	3	2	1
Conocí otra perspectiva sobre la reproducción y la maternidad	5	4	3	2	1
Conocí otra perspectiva sobre la fertilidad humana	5	4	3	2	1
Conocí otra perspectiva sobre los embriones humanos	5	4	3	2	1
Conocí otra forma de vincularme con mi propio cuerpo	5	4	3	2	1
Conocí un posicionamiento crítico ante el tratamiento	5	4	3	2	1
Accedí a información sobre profesionales y centros de fertilidad	5	4	3	2	1
Recibí información sobre el marco legal de los tratamientos	5	4	3	2	1

24. Puedes **relatar** brevemente tu **experiencia** en dichos espacios

25. Si no participó en algún espacio religioso o espiritual. En tu experiencia: ¿Qué aspectos, personas, espacios fueron **centrales para sostener el tratamiento**?

--

26. ¿Realizaste alguna **actividad no mencionada** que consideres importante durante el tratamiento?

NO	1
SI [Especifique]	2

OPINIÓN SOBRE GAMETOS Y EMBRIONES

27. A continuación, se presentan una serie de frases en relación a **esperma y óvulos** involucrados en la reproducción asistida. Te pedimos que nos indiques si estás de acuerdo o en desacuerdo en una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”.

	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	No tengo una opinión formada
Debería promoverse la criopreservación (congelamiento) de óvulos con fines reproductivos	5	4	3	2	1	99
Debería promoverse la criopreservación (congelamiento) de esperma con fines reproductivos	5	4	3	2	1	99
Debería promoverse la donación de óvulos con fines reproductivos	5	4	3	2	1	99

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

DOI: [10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

Debería promoverse la donación de esperma con fines reproductivos	5	4	3	2	1	99
Es correcto que una persona recurra a donación de esperma/óvulos con un fin reproductivo	5	4	3	2	1	99
Es correcto que una persona done su esperma/óvulos y reciba una compensación en dinero	5	4	3	2	1	99
Es correcto que una persona done su esperma/ óvulos de manera desinteresada o para ayudar a otras personas que lo necesitan	5	4	3	2	1	99
Es correcto que la donación de óvulos sea anónima	5	4	3	2	1	99
Es correcto que la donación de esperma sea anónima	5	4	3	2	1	99

28. A continuación, se presentan una serie de frases en relación a los **embriones para que puedas darnos tu opinión sobre estos temas**. Te pedimos que nos indiques si estás de acuerdo o en desacuerdo en una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”.

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

DOI: [10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	No tengo una opinión formada
El embrión es una persona	5	4	3	2	1	99
Debería promoverse la criopreservación (congelamiento) de embriones con un fin reproductivo futuro	5	4	3	2	1	99
Debería promoverse la donación de embriones humanos con fines reproductivos de terceros	5	4	3	2	1	99
Debería promoverse la donación de embriones para la investigación científica	5	4	3	2	1	99
Es correcto cambiar las características genéticas de un embrión para que sea más inteligente	5	4	3	2	1	99
Es correcto cambiar las características genéticas de un embrión para reducir el riesgo de una enfermedad o condición que podría	5	4	3	2	1	99

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

[DOI: 10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

manifestarse a lo largo de la vida						
Es correcto realizar el diagnóstico genético pre-implantario a un embrión con el fin de evitar implantar un embrión con una anomalía genética	5	4	3	2	1	99
Es correcto descartar embriones producidos en un tratamiento de reproducción asistida si la persona/pareja ya tuvo un bebé y no desea gestar	5	4	3	2	1	99
Es correcto descartar embriones producidos en un tratamiento de reproducción asistida si en el marco de un proyecto familiar la pareja que los produjo se separa	5	4	3	2	1	99

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

DOI: [10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

Es correcto descartar embriones producidos en un tratamiento de reproducción asistida si en el marco de un proyecto familiar, el/la cónyuge fallece y no puede continuar con el tratamiento	5	4	3	2	1	99
---	---	---	---	---	---	----

29. Ahora presentamos algunas opiniones sobre **la gestación por sustitución**, esto es cuando una mujer accede a gestar en su vientre a un embrión que será luego hijo/a de otra persona o pareja. Te pedimos que nos indiques si estás de acuerdo o en desacuerdo en una escala de 1 a 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	No tengo una opinión formada
Es correcto que una persona recurra a gestación por sustitución si no puede gestar.	5	4	3	2	1	99
Es correcto que una persona recurra a gestación por sustitución.	5	4	3	2	1	99
Es correcto que una pareja del mismo sexo recurra a gestación por sustitución	5	4	3	2	1	99

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

DOI: [10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

Es correcto que la persona que gesta para otros reciba dinero por ello.	5	4	3	2	1	99
---	---	---	---	---	---	----

EXPERIENCIAS CON EMBRIONES

Ahora te presentamos algunas preguntas vinculadas a tu **propia experiencia** como usuaria de TRHA **sobre los embriones**.

30. Actualmente ¿tenés embriones criopreservados (congelados)?

NO	1
SI	2

31. A continuación, se presentan algunas frases acerca del futuro de **tus embriones criopreservados**. Te pedimos que nos indiques si estás de acuerdo o en desacuerdo en una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”.

	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	No tengo una opinión formada
Los donaría para la investigación científica	5	4	3	2	1	99
Los donaría a otra persona para su proyecto parental	5	4	3	2	1	99
En el caso de no poder gestarlos o donarlos, cesaría su criopreservación (descongelamiento)	5	4	3	2	1	99
Si en el marco de un tratamiento quisiera evitar que desarrolle una enfermedad genética grave, utilizaría el Diagnóstico Genético Preimplantatorio en	5	4	3	2	1	99

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

DOI: [10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

el embrión no implantado.						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

32. ¿Si en el marco de un tratamiento tuvieras la opción de **recibir la donación de esperma**, aceptarías?

SI	1
NO	2
No tengo una opinión formada al respecto	99

33. ¿Si en el marco de un tratamiento tuvieras la opción de **recibir la donación de óvulos**, aceptarías?

SI	1
NO	2
No tengo una opinión formada al respecto	99

34. Si la respuesta es positiva, ¿te gustaría contar con **mayor información sobre los donantes**? ¿**qué información** sobre los donantes considerarías necesaria?

Identidad (nombre)	1
Datos médicos del/la donante	2
Datos fenotípicos	3
Si tiene hijos	4
Si ha donado en otras ocasiones	5
Otra información ¿cuál) [especifique]	98

35. ¿Si en el marco de un tratamiento tuvieras la opción **de recibir la donación de embriones**, aceptarías?

SI	1
NO	2
No tengo una opinión formada al respecto	99

36. Luego de realizar el tratamiento de TRHA ¿cambió tu mirada sobre los embriones no implantados?

SI	1
NO	2
No tengo una opinión formada al respecto	99

C. DATOS DE CLASIFICACIÓN

Por último, te preguntamos algunos datos de clasificación con fines estadísticos.

37. ¿Cuál es tu identidad de género? ¿Te reconocés cómo...?

Varón	1
Mujer	2
No binarie	5
Otrx. Especificar	98
No se o prefiero no responder	99

38. **Situación vincular** al momento de la **encuesta**

Sin pareja	1
Sin pareja estable	1
Con pareja estable	2
Casada	2
Separada/divorciada	1

39. **Situación vincular** al momento del **tratamiento**

Sin pareja	1
------------	---

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

[DOI: 10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

Sin pareja estable	1
Con pareja estable	2
Casada	2
Separada/divorciada	1

40. ¿cuántos **años** tenés?

41. ¿**Dónde vivís** al momento de hacer esta encuesta? Por favor indicá ciudad y provincia

Ciudad	
Provincia	

42. ¿Qué **cobertura médica** tenés?

Obra social	1
Prepaga a través de obra social	2
Prepaga particular	3
Ninguna	4

43. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que alcanzaste?

Sin estudios	1
Primario incompleto	2
Primario completo	3
Secundario incompleto	4
Secundario completo	5

ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y CREENCIAS

DOI: [10.5281/zenodo.10988771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988771)

Terciario incompleto	6
Terciario completo	7
Universitario completo	8
Universitario incompleto	9
Posgrado	10
No sé o prefiero no responder	99

44. ¿Estás trabajando en este momento?

Si, trabajo	1
Si, trabajo y busco trabajo	2 PASE 46
No, no trabajo y busco trabajo	3 PASE 46
No, no trabajo y no busco trabajo	4 PASE 46

45. SOLO SI la anterior fue "Si trabajo" ¿Tu trabajo es en relación de dependencia, por monotributo o no registrado?

En relación de dependencia	1
Por monotributo, facturando	2
No registrado, "En negro"	3
Autónomo	4

46. ¿Cuántos son los miembros de tu hogar? ANOTAR CANTIDAD

47. ¿Y cuántos aportan dinero para los gastos del hogar? ANOTAR CANTIDAD

48. ¿Tenés hijos/as? ANOTAR CANTIDAD

	Si	NO (pasa a siguiente)	Prefiero no responder (pasa a siguiente)	48.B ¿Cantidad?
hijos/as de hasta 5 años	1 98	2	99	
hijos/as de entre 6 y 10 años	1 98	2	99	
Hijos de entre 10 y 12 años	1 98	2	99	
Hijos de entre 13 y 17 años	1 98	2	99	
Hijos mayores de 18 años	1 98	2	99	

49. ¿Tus hijos viven con vos? ANOTAR CANTIDAD

SI	1
NO	2
Prefiero no responder	99

50. ¿Tu vivienda es ...?

Propia, totalmente paga y terminada	1
Propia, pero la está pagando y/o construyendo	2
Alquilada	3
Prestada	4
Cedida por motivos de trabajo o cuidado	5
Ocupada de hecho	6
Otra ¿cuál?	98
No se o prefiero no responder	99

51. Por último, te pedimos que nos dejes tu correo electrónico (opcional):

REFERENCIAS

Dimensiones: Adscripción religiosa; Ranking de creencias; Asistencia al culto y Ranking de prácticas religiosas de Mallimaci, F.; Giménez Béliveau, V.; Esquivel, J.C. & Irrazábal, G. (2019) *Sociedad y Religión en Movimiento. Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina. Informe de Investigación, nº 25*. Buenos Aires: CEIL-CONICET. ISSN 1515-7466 <http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2019/11/ii25-2encuestacreencias.pdf>

Dimensiones: Opinión sobre gametos y embriones; Experiencias con embriones; Gestación por sustitución de Irrazábal, G., Olmos Álvarez, A. L., Johnson, M. C., & Catoggio, M. S. (2021). *Cuestionario Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, Argentina 2021*. Recuperado de <https://doi.org/10.5281/zenodo.5795394>

Otras Referencias y antecedentes:

Proyecto Ciencia y Catolicismo: perspectivas y circuitos de diálogo entre Argentina y Europa en seis áreas científicas (epistemología, bioética, genética, medicina reproductiva, embriología, neurociencias) Universidad de Birmingham y Fundación Templeton. Directora: Dra. Gabriela Irrazábal.

Irrazábal, G., Olmos Álvarez, A. L., & Johnson, M. C. (2023). Creencias y actitudes sobre los embriones Tercer Informe de la Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad en contexto de pandemia Covid-19 en Argentina. *Materiales de Investigación*, 12, 22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7642496>